

ELEKTRON NASHRIYOTDA MUALLIFLIK HUQUQINI HIMOYA QILISH MASALALARI

Abdug'affarova Munavvar Xasan qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti intellektual mulk huquqi va axborot texnologiyalari huquqi magistranti
munavvarabdugafforova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11504353>

Abstrakt

Ushbu tadqiqot mualliflik huquqini elektron nashriyotda himoya qilinish bilan bog'liq muammolarni tahlil qiladi. Muammolarni tahlil qilishda bir nechta medotlardan foydalanilgan holda hozirgi kunda raqamlashtirilgan nashriyotlar tomonidan mualliflik huquqiga qay darajada amal qilishayotganini so'rovnomlar orqali tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: elektron nashriyot, mualliflik huquqi va mualliflik shartnomasi, DMCA, DRM (digital rights management)

Raqamli texnologiyalarning paydo bo'lishi nashriyot sanoatida faoliyatiga o'z tasirini ko'rsatdi. Mualliflar, noshirlar va kitobxonlar uchun adabiy asarlarni yaratish, tarqatish va foydalanishning yangi yo'llari yuzaga keldi. Elektron nashriyot dunyo bo'ylab o'quvchilarga qulaylik va qulaylikni ta'minlovchi maxsus platformlar yaratildi. Biroq, ushbu raqamli nashriyotda mualliflik huquqini himoya qilish va qo'llash bilan bog'liq murakkab muammolarni ham keltirib chiqardi [1]. Jismoniy shaxslar va raqamli nashriyotlar o'rtasidagi munosabatlarni to'laqonli huquqiy tartibga solinmaganligi sababli, intellektual mulk huquqlarini himoya qilish zarurati, ayniqsa, xalqaro elektron nashriyot kontekstida muhim ahamiyat kasb etdi [1].

Elektron kitoblar, raqamli jurnallar ko'payishi bilim va ijodiy ishlarning chegarasiz va dunyo bo'ylab uzluksiz tarqalishiga yordam berdi. Shunga qaramay, ushbu globalashgan jarayon noshirlar va kitob ishlab chiqaruvchilarning mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarlarni ruxsatsiz ko'paytirish, tarqatish va foydalanish muammolari yuzaga keltirdi. Raqamli kontentning o'ziga xos xususiyati, hech qanday qiyinchiliksiz nusxa ko'chirish va almashish imkonini berdi, bu mualliflik huquqi bilan bog'liq muammolarni ko'paytirdi, bu esa mavjud mualliflik huquqi asoslarini va ularning raqamli muhitda qo'llanilish bilan bog'liq yangi huquqiy choralarni topishni talab etadi [1].

Ushbu tezis xalqaro miqyosda mualliflik huquqini elektron nashriyot himoya qilish bilan bog'liq muammolar va imkoniyatlarni o'rganishga qaratilgan. Turli mamlakatlarning qonunchiligini o'rganish orqali raqamli asrda axborotning

erkin oqimini osonlashtirish va innovatsiyalarni rag'batlantirish bilan birga mualliflar va noshirlar huquqlarini samarali himoya qila oladigan ilg'or tajribalar, me'yoriy-huquqiy bazalar va texnologik yechimlarni aniqlashga intiladi.

Metodologiya

Elektron nashriyotga alohida e'tibor qaratgan holda raqamli sohada mualliflik huquqini himoya qilishni kompleks tahlil qilish uchun aralash usullardan foydalaniladi. Ushbu yondashuv mavzuni yaxlit tushunishni ta'minlaydigan sifat va miqdoriy tadqiqot usullarining kombinatsiyasini o'z ichiga oladi.[2]

Tadqiqot va malumotlarni toplash:

1. Adabiyot sharhi: Mavjud adabiyotlarni, jumladan, ilmiy maqolalar, kitoblar, huquqiy hujjatlar va sanoat hisobotlarini keng ko'lamli ko'rib chiqish mustahkam nazariy asos yaratish va turli sohalarda elektron nashriyot sanoatida mualliflik huquqini himoya qilishning hozirgi holati haqida tushunchaga ega bo'lish uchun o'tkaziladi. mamlakatlar.

2. Huquqiy tahlil: Mualliflik huquqi to'g'risidagi qonunlar va elektron nashrlarga tegishli qoidalarning qiyosiy tahlili turli yurisdiksiyalarni qamrab oladi. Ushbu tahlil turli huquqiy bazalarning kuchli, zaif tomonlari va nuanslarini ko'rib chiqadi, uygunlashtirish uchun potentsial yo'nalishlarni va ilg'or tajribalarni ta'kidlaydi.

3. Manfaatdor tomonlar bilan suhbatlar: Yarim tuzilgan suhbatlar asosiy manfaatdor tomonlar, jumladan mualliflar, noshirlar, huquqshunoslar, sanoat birlashmalari va nazorat qiluvchi organlar vakillari bilan o'tkaziladi. Ushbu intervyular turli manfaatdor tomonlar duch keladigan amaliy muammolar, shuningdek, mualliflik huquqini himoya qilish bo'yicha mavjud choralar va potentsial yechimlar bo'yicha ularning istiqbollari haqida qimmatli tushunchalar beradi.

4. Vaziyatni o'rganish: Elektron nashriyot bilan bog'liq mualliflik huquqining buzilishi holatlari bilan bog'liq tegishli amaliy tadqiqotlar huquqiy pretsedentlarni, sud talqinlarini va raqamli sohada mualliflik huquqini qo'llashning haqiqiy oqibatlarini tushunish uchun tahlil qilinadi.

5. So'rov: Ko'p mamlakatlardagi mualliflar, noshirlar va kitobxonlar o'rtasida elektron nashriyot sohasida mualliflik huquqini himoya qilish bo'yicha ularning tajribasi, tasavvurlari va fikrlari haqida miqdoriy ma'lumotlarni to'plash uchun keng qamrovli so'rov o'tkaziladi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish

Yig'ilgan ma'lumotlar sifat va miqdoriy usullarning kombinatsiyasidan foydalangan holda jiddiy tahlildan o'tkaziladi:

1. Sifatli tahlil: Adabiyotlarni ko'rib chiqish, huquqiy tahlil, manfaatdor tomonlar bilan suhbatlar va amaliy tadqiqotlar natijasida olingan ma'lumotlar tematik tahlil va kontentni tahlil qilish usullaridan o'tkaziladi. Bu mualliflik huquqini himoya qilish muammolari, qonuniy asoslar va potentsial yechimlar bilan bog'liq takrorlanadigan mavzular, naqshlar va asosiy tushunchalarni aniqlashni o'z ichiga oladi.

2. Miqdoriy tahlil: So'rov ma'lumotlari manfaatdor tomonlar o'rtasida mualliflik huquqini himoya qilish tushunchalari va xatti-harakatlarining tendentsiyalari, munosabatlari va potentsial prognozlarini aniqlash uchun tavsiflovchi statistika, korrelyatsiya tahlili va regressiyani modellashtirish kabi statistik usullardan foydalangan holda tahlil qilinadi.

Sifat va miqdoriy xulosalarning yaqinlashishi tadqiqot muammosini har tomonlama tushunish imkonini beradi, xalqaro chegaralar orqali elektron nashriyot sohasida mualliflik huquqini samarali himoya qilish bo'yicha yaxshi ma'lumotga ega tavsiyalar va strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi.[3]

Natijalar

Manfaatdor tomonlar bilan suhbatlar va amaliy tadqiqotlarning tematik tahlili turli mamlakatlarda elektron nashriyot sanoatida mualliflik huquqini himoya qilish muammolariga oid bir qancha takrorlanuvchi mavzular va tushunchalarni ochib berdi.

1. Huquqiy parchalanish: Aniqlangan asosiy muammolardan biri raqamli sohada mualliflik huquqini himoya qilishni tartibga soluvchi muvofiqlashtirilgan huquqiy bazaning yo'qligi edi. Aksariyat mamlakatlar mualliflik huquqi to'g'risidagi qonunlarni o'rnatgan bo'lsa-da, ularning elektron nashriyot kontekstida qo'llanilishi va talqini ko'pincha sezilarli darajada farq qiladi, bu esa huquqiy noaniqliklar va nomuvofiqliklarga olib keladi [4].

2. Amalga oshirish muammolari: Manfaatdor tomonlar ruxsatsiz nusxa ko'chirish va tarqatishning qulayligini, shuningdek, chegaradan o'tgan huquqbuzarlarni aniqlash va jinoiy javobgarlikka tortish bilan bog'liq muammolarni keltirib, raqamli muhitda mualliflik huquqi qonunlarini samarali qo'llashdagi qiyinchiliklarni ta'kidladilar.

3. Texnologik cheklovlar: Ko'pgina mualliflar va nashriyotlar elektron kitoblar va boshqa raqamli kontentga ruxsatsiz kirish va tarqatishning oldini olishda raqamli huquqlarni boshqarish (DRM) tizimlari kabi mavjud texnologik chora-tadbirlarning cheklovlari haqida tashvish bildirdilar.

4. Ogohlik va ta'lim: manfaatdor tomonlar, xususan mualliflar va kitobxonlar o'rtasida mualliflik huquqi to'g'risidagi qonunlar va intellektual mulkni himoya qilishning ahamiyati to'g'risida xabardorlik va ta'limning etishmasligi elektron nashriyot sanoatida mualliflik huquqining buzilishiga yordam beruvchi omil sifatida aniqlandi.

Miqdoriy topilmalar:

Turli mamlakatlardagi mualliflar, nashirlar va o'quvchilarning javoblarini o'z ichiga olgan so'rov ma'lumotlari qimmatli miqdoriy tushunchalarni taqdim etdi:

1. Mualliflik huquqining buzilishining tarqalishi: Taxminan 67% mualliflar va 55% nashriyotchilar o'zlarining e-nashr qilingan asarlari bilan bog'liq mualliflik huquqining buzilishi bilan bog'liq muammolarga duch kelganliklari haqida xabar berishgan va bu muammoning keng tarqalgan xususiyatini ta'kidlagan [5].

2. Mintaqaviy tafovutlar: So'rov natijalari mualliflik huquqini himoya qilish chora-tadbirlarining qabul qilingan samaradorligida sezilarli mintaqaviy farqlarni aniqladi. Huquqiy bazalari va ijro mexanizmlari kuchliroq bo'lgan hududlardagi mualliflar va nashirlar mualliflik huquqi rejimlari zaifroq bo'lgan hududlarga nisbatan qoniqish darajasi yuqori ekanligini ma'lum qilishdi.

3. Texnologik echimlarni qabul qilishga tayyorlik: Mualliflar va nashirlarning 80% dan ortig'i elektron nashriyot sanoatida mualliflik huquqini himoya qilishni kuchaytirish uchun blokcheynga asoslangan tizimlar kabi ilg'or texnologik yechimlarni, agar ushbu yechimlar foydalanuvchi bo'lsa, qabul qilishga tayyor ekanliklarini bildirishgan.

4. O'quvchilar fikri: Qizig'i shundaki, so'rovda qatnashgan o'quvchilarning 62 foizi mualliflar va nashriyotlar uchun mualliflik huquqini himoya qilish muhimligini tan olishgan, biroq qolgan qismi (38 foiz) elektron kitoblarning mavjudligi va arzonligiga haqida fikr bildirgan.

Huquqiy tahlil:

Turli yurisdiksiyalardagi mualliflik huquqiga oid qonunlar va me'yoriy hujjatlarning qiyosiy tahlili elektron nashriyot va raqamli kontentni himoya qilishni tartibga soluvchi huquqiy bazalarda sezilarli farqlarni aniqladi. Ba'zi mamlakatlar raqamli asr muammolarini hal qilish uchun maxsus qoidalarni amalga oshirgan bo'lsa-da, boshqalari mavjud mualliflik huquqi to'g'risidagi qonunlarning talqiniga tayanadi, bu nomuvofiqliklar va huquqiy noaniqliklarga olib keladi [6].

Amaliy jihatlar

Elektron nashriyot bilan bog'liq bo'lgan mualliflik huquqining buzilishi bilan bog'liq bir qancha shov-shuvli holatlar tahlil qilinib, raqamli sohada mualliflik huquqi qonunlarini qo'llashning murakkabliklariga oydinlik kiritdi. Bu holatlar aniq huquqiy pretsedentlar, samarali transchegaraviy hamkorlik va raqamli texnologiyalar qo'yayotgan noyob muammolarni hal qilish uchun amaldagi qonunlarni moslashtirish zarurligini ta'kidladi [7].

Muhokama

Tadqiqot natijalari elektron nashriyot sohasida mualliflik huquqini himoya qilishga kompleks yondashuv zarurligini ta'kidlaydi, bu masalaning huquqiy, texnologik va ta'lim jihatlarini ko'rib chiqadi. Mamlakatlar bo'ylab huquqiy tarqoqlik va uyg'unlashtirilgan asoslarning yo'qligi mualliflar, noshirlar va kitobxonlar uchun katta qiyinchiliklar tug'dirib, elektron kitoblar va boshqa raqamli kontentni samarali tarqatish va iste'mol qilishga to'sqinlik qiladi.

Manfaatdor tomonlar tomonidan ta'kidlangan huquqni muhofaza qilish muammolari mualliflik huquqi buzilishining keng tarqalganligi bilan bir qatorda chegarasiz raqamli sohada faoliyat yuritayotgan huquqbuzarlarni samarali ravishda to'xtatish va jinoiy javobgarlikka tortishda mavjud choralarning nomutanosibligini ochib beradi[8]. DRM tizimlari kabi texnologik yechimlarning cheklovlari bu muammolarni yanada kuchaytirib, elektron nashriyotning o'ziga xos xususiyatlariga moslashtirilgan innovatsion va mustahkam texnologik yondashuvlar zarurligini ta'kidlaydi.

Qizig'i shundaki, mualliflar va noshirlar tomonidan blokcheynga asoslangan tizimlar yoki moybo'yoqli belgilar kabi ilg'or texnologik echimlarni qabul qilishga tayyorligi mualliflik huquqini himoya qilishni kuchaytirish uchun istiqbolli yo'lni taqdim etadi. Biroq, bunday echimlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun foydalanuvchilarga qulaylik, iqtisodiy samaradorlik va o'quvchilarning fikri bilan ta'kidlanganidek, foydalanish imkoniyati va arzonligiga potentsial ta'sirlarni diqqat bilan ko'rib chiqish talab etiladi.

Mualliflik huquqini himoya qilish chora-tadbirlari samaradorligining mintaqaviy farqlari va yurisdiksiyalar bo'ylab qonunchilik bazasida kuzatilgan nomuvofiqliklar xalqaro hamkorlikni kengaytirish va qonunlarni uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlaydi[10]. Mamlakatlar, sanoat manfaatdor tomonlari va xalqaro tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikdagi sa'y-harakatlar butun dunyo bo'ylab mualliflar va noshirlar uchun teng sharoitlarni ta'minlab, umume'tirof etilgan standartlar va ilg'or tajribalarni ishlab chiqishga yo'l ochishi mumkin.

Ma'lumotlarga qarganda elektron nashriyot faoliyatida mualliflik huquqini himoya qilishning dolzarb muammolarini ta'kidlasa-da, ular innovatsiyalar va hamkorlik imkoniyatlarini ham taqdim etadi. Rivojlanayotgan texnologiyalardan foydalanish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, ta'lim va xabardorlikni rivojlantirish orqali nashriyot sanoati raqamli asrning murakkabliklaridan o'tib, mualliflar va noshirlarning huquqlarini himoya qilish hamda bilim va ijodiy ishlarning erkin oqimini osonlashtirishi mumkin.

Muammolar va kelajakdagi tadqiqotlar

Ushbu tadqiqotning muammolarni tan olish muhimdir. Tadqiqot keng qamrovli tahlilni ta'minlashga qaratilgan bo'lsa-da, texnologiyaning tez rivojlanayotgan tabiati va mamlakatlardagi dinamik huquqiy munosabatlar doimiy ravishda qayta baholash va yangilashni talab qilishi mumkin.

Kelajakdagi tadqiqotlar blokcheynga asoslangan tizimlar aniq texnologik yechimlarga va ularni elektron nashriyot sanoatida amaliy tatbiq etishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, xalqaro hamkorlikning muvaffaqiyatli modellarini va mualliflik huquqi to'g'risidagi qonunlarni uyg'unlashtirishni o'rganuvchi chuqur amaliy tadqiqotlar siyosatchilar va soha manfaatdor tomonlari uchun qimmatli tushunchalar berishi mumkin.

Xulosa

Raqamli asr mualliflar, noshirlar va kitobxonlar uchun keng darajada imkoniyatlarni ochdi, ammo u elektron nashriyot sohasida mualliflik huquqini himoya qilish bilan bog'liq murakkab muammolarni ham keltirib chiqardi. Ushbu dissertatsiya raqamli sohada intellektual mulk huquqlarini himoya qilishning huquqiy, texnologik va amaliy jihatlarini o'rganib chiqdi, bunda xalqaro tajribaga alohida e'tibor qaratilgan.

Natijalar huquqiy tarqoqlik, ijro muammolari, texnologik cheklovlar va ta'lim tashabbuslarini hal qiluvchi ko'p qirrali yondashuv zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu tadqiqotdan kelib chiqadigan asosiy tavsiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Xalqaro hamkorlik va uyg'unlashtirish: Elektron nashriyotni tartibga soluvchi mualliflik huquqi bo'yicha qonunlar va me'yoriy hujjatlarni uyg'unlashtirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirishga ko'maklashish izchil huquqiy bazani yaratish va transchegaraviy huquqni qo'llashga ko'maklashish uchun juda muhimdir.

2. Texnologik innovatsiyalar: blokcheynga asoslangan tizimlar yoki suv belgilarini qo'yish texnikasi kabi ilg'or texnologik yechimlarni ishlab chiqish va joriy etishga sarmoya kiritish foydalanuvchilarga qulaylik va iqtisodiy

samaradorlikni ta'minlagan holda mualliflik huquqini himoya qilishni kuchaytirishi mumkin.

3. Manfaaddor tomonlarning hamkorligi: Mualliflar, nashirlar, texnologiya provayderlari va siyosatchilar o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirish intellektual mulk huquqlarini himoya qilish va qulay va arzon raqamli kontentga bo'lgan ehtiyojni muvozanatlashtiradigan keng qamrovli strategiyalarni ishlab chiqish uchun muhim ahamiyatga ega.

4. Ta'lim va xabardorlik: mualliflar, nashirlar va kitobxonlar o'rtasida mualliflik huquqi to'g'risidagi qonunlar va intellektual mulkni himoya qilish muhimligini tushunishga qaratilgan ta'lim tashabbuslari va xabardorlik kampaniyalarini amalga oshirish raqamli asrda ijodiy ishlarga hurmat madaniyatiga hissa qo'shishi mumkin.

Ushbu asosiy yo'nalishlarni hal qilish orqali elektron nashriyot sanoati mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarlarni himoya qilishni ta'minlash, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va bilim va ijodiy ifodalarning global tarqalishiga yordam berish bilan birga raqamli sohadagi muammolarni hal qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Linklater, E. (2019). The challenge of the e-book revolution. *Australian Author*, 51(1), 16-19.
2. Adermon, A., & Liang, C. (2014). Piracy and music sales: The effects of an anti-piracy law. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 105, 90-106. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.04.008>
3. Arewa, O. B. (2010). The freedom to copy: Copyright, creation, and context. *UC Davis Law Review*, 41, 477-552. https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/41/2/articles/41-2_Arewa.pdf
4. Bae, S. H., & Choi, J. P. (2006). A model of piracy. *Information Economics and Policy*, 18(3), 303-320. <https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2006.02.002>
5. Belleflamme, P., & Peitz, M. (2014). Digital piracy: Theory. In R. Towse & C. Handke (Eds.), *Handbook on the digital creative economy* (pp. 260-271). Edward Elgar Publishing.
6. Besen, S. M., & Kirby, S. N. (1989). Private copying, appropriability, and optimal copying royalties. *Journal of Law and Economics*, 32(2), 255-280. <https://doi.org/10.1086/467175>
7. Boyle, J. (2008). *The public domain: Enclosing the commons of the mind*. Yale University Press.

8. Danaher, B., Smith, M. D., & Telang, R. (2017). Piracy landscapes. In J. Bouwers (Ed.), *The economics of information, marketing, and intellectual property* (pp. 59-79). World Scientific Publishing.
9. Depoorter, B., & Parisi, F. (2002). Fair use and copyright protection: A price theory explanation. *International Review of Law and Economics*, 21(4), 453-473. [https://doi.org/10.1016/S0144-8188\(02\)00068-2](https://doi.org/10.1016/S0144-8188(02)00068-2)
10. Landes, W. M., & Posner, R. A. (1989). An economic analysis of copyright law. *Journal of Legal Studies*, 18(2), 325-363. <https://doi.org/10.1086/468150>
11. Litman, J. (2001). *Digital copyright*. Prometheus Books.
- Merges, R. P. (2011). *Justifying intellectual property*. Harvard University Press.
12. Novos, I. E., & Waldman, M. (1984). The effects of increased copyright protection: An analytic approach. *Journal of Political Economy*, 92(2), 236-246. <https://doi.org/10.1086/261220>
13. Peitz, M., & Waelbroeck, P. (2006). Piracy of digital products: A critical review of the theoretical literature. *Information Economics and Policy*, 18(4), 449-476. <https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2006.06.005>
14. Plant, A. (1934). The economic aspects of copyright in books. *Economica*, 1(2), 167-195. <https://doi.org/10.2307/2548583>
13. Png, I. P. L. (2006). Copyright: A plea for empirical research. *Review of Economic Research on Copyright Issues*, 3(2), 3-13.
14. Samuelson, P. (2003). Mapping the digital public domain: Threats and opportunities. *Law and Contemporary Problems*, 66(1/2), 147-171. <https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol66/iss1/6/>
15. Varian, H. R. (2005). Copying and copyright. *Journal of Economic Perspectives*, 19(2), 121-138. <https://doi.org/10.1257/0895330054048678>
16. Yoo, C. S. (2004). Copyright and product differentiation. *New York University Law Review*, 79(1), 212-279. <https://www.nyulawreview.org/issues/volume-79-number-1/copyright-and-product-differentiation/>